

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

ПРОТОВОКАЯ СИСТЕМА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПУТИ КОРРЕКЦИИ СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Аннотация: уважаемый мотомачи, в нашем настоящем статусе представлена информация о том, как мы можем найти лекарство от нарушений секреторной функции желудка и поджелудочной железы .

ключевые слова: желудок , поджелудочная железа , секреторная функция, дистальная и вентральная часть .

Поджелудочная железа человека, как известно, развивается из двух зачатков вентрального и дорсального, Дифференцировка клеток ацинусов и протока завершается к концу беременности. Параллельно идет развитие протоковой системы железы, с выделением в ее составе вставочных, внутридольковых и междольковых протоков. В современной литературе описано четыре типа клапанов: створчатые, полипообразные, угловые. запираемые мышечно-эластические подушки главного выводного протока.

Допускается защитная роль клапанного аппарата, что выражается в демпфировании гидродинамической перегрузки, которая может привести к механическому и затем ферментному повреждению проксимальных отделов протоковой системы и ткани железы.

Протоковая система железы является не только секреторной и пассивно-транспортной, но и принимает участие в саморегуляции панкреатической

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

секреции, для чего используется рецепторный аппарат протоков и клетки-продуценты регуляторных пептидов.

Учитывая актуальность данной проблемы, перед нами была поставлена цель изучить влияние на морфофункциональную активность поджелудочной железы изменение гидростатического давления в протоках железы.

Материалы работы были получены в результате проведенных острых экспериментов на беспородных собаках средней массы тела 12кг. У животных собирали панкреатический сок, мочу и производился забор венозной крови. Все биологические жидкости собирались часовыми порциями и в каждой порции, определялась активность панкреатических ферментов: амилазы, липазы, бикарбонатов и общего белка. Нами показано, что раздражение механорецепторов главного протока влияет на дуктомерную и ацинарную секрецию, компоненты которой при этом изменяются в разной мере.

Анализ полученных результатов позволил утверждать, что при повышении гидростатического давления в протоках железы объем секрета поджелудочной железы постепенно и достоверно уменьшается. Каждое повышение гидростатического давления в протоке на 5 мм.рт.ст. приводило к снижению объема секреции в среднем на 10 0,5 мл секрета. С каждым повышением давления активность ферментов в панкреатическом секрете снижается и особенно выражено это снижение на последних часах эксперимента.

В панкреатическом секрете наиболее выраженное снижение отмечается у бикарбонатов. Картина ферментативной активности крови и мочи имеет противоположную направленность, а именно амилаза, липаза - это ферменты, которые имеют средниенеличины, однако общий белок и бикарбонаты дают значительно отличающиеся высокиепоказатели активности в крови и моче.

Закключение, Таким образом, данные изменения в секреции и активности

панкреатических ферментов говорит об уклонении ферментов в кровь имеют практическое значение в диагностике степени выраженности поражения поджелудочной железы.

Список литературы :

1. Тимофеев, В.Е., Павлов, А. В. Количественная оценка артериальных стволов в области переднего продырявленного вещества головного мозга у мужчин 25- 60 лет. В.Е. Тимофеев, А.В. Павлов // Российский медико-биологический вестник им. Академика И.П. Павлова. 2016. - №2. - С. 6-12.
2. Aliyev Xusniddin Mahmudovich, Raxmanov Ravshanbek Raximberdiyevich, Salomov Shoxabbos Nozimjon o'g'li
<http://www.sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/236> .
3. Павлов. А. В. Тимофеев, В.Е. [и др.] Особенности топографии передних центральных артерий в зависимости от вариантов конструкции артериального круга большого мозга, / А. В. Павлов, В.Е. Тимофеев, С.Р. Жеребятъева, Д.И. Сучков, С.М.Тимофеева // Оперативная хирургия и клиническая анатомия. 2018. - №3. - С. 25-31.
4. Тимофеев В.Е. Анатомическая изменчивость артериальных стволов переднего продырявленного вещества головного мозга человека: автореф. дис. ... канд. мед. наук :14.03.01 / Тимофеев Василий Егорович; Ряз. Гос. Мед. Ун-т им. акад. И.П. Павлова. Рязань... 2019. - 24 с.
5. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1159> , Salomov Sh. Aliyev H.M. Rakhmonov . R.R . MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE GROWTH OF THE THICKNESS OF THE LAYERS OF THE VISUAL CORTEX (FIELD 17, 18, and 19) OF THE LEFT AND RIGHT HEMISPHERES OF THE BRAIN IN A HUMAN IN POST-NATAL ONTOGENESIS .

6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=us21VBQAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=us21VBQAAAAJ:u-x6o8ySG0sC , Ruzieva Dilshoda Mavlonovna, Muzaffarova Vazira Akbarovna . PROVISION OF FAMILY STABILITY AS A PRIORITY OF STATE POLICY .
7. Salomov Shoxabbos Nozimjon og'li , <http://conf.iscience.uz/index.php/yumti/article/download/72/66> , [INTRAEPITHELIAL IN VARIOUS PARTS OF THE SMALL INTESTINE QUANTITATIVE INDICATORS OF LYMPHOCYTES .](#)

Salomov Shoxabbos Nozimjon o'g'li, Abdusalomov Asadbek Xasanboy o'g'li , <http://www.innovatus.es/index.php/ejine/article/view/29> , [Quantitative Indicators of Villi Cells in the Intraepithelial Part of the Small Intestine .](#)

WORDLY
KNOWLEDGE